

УДК 595.768.11

© М. А. Лазарев

**ТАКСОНЫ ЖУКОВ-УСАЧЕЙ (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE)
ВИДОВОЙ ГРУППЫ, ОПИСАННЫЕ В. Е. ЯКОВЛЕВЫМ, И ИХ
ТИПЫ В КОЛЛЕКЦИЯХ ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И СИБИРСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В НОВОСИБИРСКЕ**

[M. A. LAZAREV. SPECIES GROUP TAXA OF LONGHORNED BEETLES (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) DESCRIBED BY V. E. JAKOVLEV AND THEIR TYPES PRESERVED IN THE ZOOLOGICAL INSTITUTE OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, ST. PETERSBURG, AND IN SIBERIAN ZOOLOGICAL MUSEUM, NOVOSIBIRSK]

Составлен каталог таксонов и типовых экземпляров видовой группы жуков-усачей, описанных В. Е. Яковлевым, которые хранятся в Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург, ЗИН) и в Сибирском зоологическом музее (Новосибирск, СЗМ). Типовой материал по большинству видов представлен в Зоологическом институте сериями синтипов. Для каждого таксона приводятся первоначальное название со ссылкой на соответствующую публикацию, указание типовой местности на языке первоописания, современное валидное название и место хранения типовых экземпляров. Тексты всех этикеток типовых экземпляров приведены в современной орфографии с сохранением оригинальных дат (по старому стилю).

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

1. *Prionus vicinus* Jakovlev, 1887.

Jakovlev, 1887c : 323, 325 — «Caucase». — *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758).
Голотип (самка, 30 мм) не обнаружен.

Синонимия опубликована (Lameere, 1912 : 200).

2. *Prionus angustatus* Jakovlev, 1887.

Jakovlev, 1887c : 324, 327 — «Turkestan (Groum-Grschimailo), Ferghana (Maurer)». — *Mesoprionus angustatus* (Jakovlev, 1887).

Типовой материал не обнаружен.

В род *Mesoprionus* вид перенесен Данилевским (Danilevsky, 2000 : 3).

3. *Prionus schaufussi* Jakovlev, 1887.

Jakovlev, 1887c : 323, 326 — *Mesoprionus lefebvrei* (Marseul, 1856).

Prionus schaufussi был описан В. Яковлевым на основании признаков, приведенных Шауфуссом (Schaufuss, 1879) для вида, который он ошибочно определил как «*Prionus besicanus* Fairm.» из Сирии.

Синонимия опубликована Дрюмоном с соавт. (Drumont et al., 2010 : 38).

4. *Prionus (Psilotarsus) balassogloi* Jakovlev, 1885.

Jakovlev, 1885b : 91 — «Tourkestan: station Ouralskaya». — *Lobarthron balassogloi* (Jakovlev, 1885).

Голотип (по монотипии), самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Уральская Опанин; 2) *balassogloi* ♂ Jak. Тур. А. Semenow det.; 3) *Prion. balassogloi* В. Jak. Тур. XII.99 А. Semenow det. ♂ — ЗИН.

В род *Lobarthron* вид перенесен Данилевским (Danilevsky, 2000 : 3).

5. *Prionus (Psilotarsus) brevispinus* Jakovlev, 1885.

Jakovlev, 1885b : 92 — «Tourkestan: Koumssane». — *Lobarthron balassogloi* (Jakovlev, 1885).

Голотип (по монотипии), самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Oschanin; 2) красный прямоугольник; 3) *brevispinus* Jak. Тур. А. Semenow det.; 4) *Prion. balassogloi* В. Jak. var. *brevispina* m. XII.99 А. Semenow det. ♂ — ЗИН.

Синонимия опубликована Семеновым (Semenov, 1900 : 333).

6. *Polyarthron pluschewskyi* Jakovlev, 1887.

Jakovlev, 1887a : 157 — «Région Transcaspique: Dasch-Berdy». — *Pseudoprionus bienerti* (Heyden, 1885).

Типовой материал не обнаружен.

К роду *Pseudoprionus* вид отнесен Пиком (Pic, 1898 : 33), синонимия опубликована Семеновым (1900 : 252).

7. *Prionoblemma przewalskyi* Jakovlev, 1887.

Jakovlev, 1887b : 319 — «au pied des monts Bourkhane-Boudda». — *Prionoblemma przewalskyi* Jakovlev, 1887.

Голотип (по монотипии), самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) хр. Бурхан-Будда, 1882, Пржевальский; 2) *Prionoblemma przewalskii* В. Jak. Тур. А. Semenow det. ♀; 3) 3 — ЗИН.

8. *Gaurotes splendens* Jakovlev, 1893.

Jakovlev, 1893 : 444 — «Transbaicalia: ab fl. Tschikoј», «Забайкалье: по р. Чикою». — *Pseudogaurotina splendens* (Jakovlev, 1893).

Голотип (по монотипии), самка с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Туре [красная]; 2) Чикою; 3) *Gaurotina splendens* Тур. m. (В. Jak.) А. Semenov Tian-Shansky det. VII.30; 4) Экземпляр сканирован для веб-сайта ЗИН, О. Берлов, 2004 — ЗИН.

К роду *Pseudogaurotina* вид отнесен Лобановым с соавт. (1981 : 797).

9. *Cleroclytus gracilis* Jakovlev, 1900.

Jakovlev, 1900d : 665 — «Zeravschan». — *Cleroclytus gracilis* Jakovlev, 1900.

Голотип (по монотипии), самка с 5 этикетками: 1) Saravschan (Haberham); 2) *gracilis* Jak. Туре; 3) *Cler. gracilis* Jak. Туре; 4) 97; 5) *Cleroclytus semenovi* В. Jak. N. Plavilstshikov det. — ЗИН.

10. *Cleroclytus semenowi* Jakovlev, 1900.

Jakovlev, 1900d : 663 — «Boukhara: Vahia». — *Cleroclytus banghaasi* (Reitter, 1885).

Лектотип, обозначен здесь, самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Вахиа I.VII.89, 2500 m, Громбчевский; 2) *Cleroclytus semenovi* В. Яс. Тур. В. Jakovlev det.; 3) *semenowi* — ЗИН.

Синонимия опубликована Данилевским (Danilevsky, 2001 : 156).

11. *Cleroclytus vestitus* Jakovlev, 1900.

Jakovlev, 1900d : 664 — «Ferghana». — *Cleroclytus semirufus semirufus* Kraatz, 1884.

Голотип (самец, 7.5 мм) не обнаружен.

Синонимия и изменение статуса опубликованы Данилевским (Danilevsky, 2001 : 154).

12. *Cleroclytus collaris* Jakovlev, 1885.

Jakovlev, 1885a : 290 — «Kouldja»; 1890d : 664. — *Cleroclytus semirufus collaris* Jakovlev, 1885.

Голотип (по монотипии), самец с 4 этикетками: 1) Kuldja; 2) *collaris* m.; 3) 1; 4) к. В. Яковлева — ЗИН.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 2001 : 155).

13. *Cleroclytus strigicollis* Jakovlev, 1900.

Jakovlev, 1900d : 663 — «Kouldja». — *Cleroclytus semirufus collaris* Jakovlev, 1885.

Голотип (по монотипии), самка, «Kuldscha Oberer Ili» — ЗИН.

Синонимия и изменение статуса опубликованы Данилевским (Danilevsky, 2001 : 155).

14. *Cleroclytus manifestus* Jakovlev, 1900.

Jakovlev, 1900d : 664 — «Turkestan». — *Cleroclytus semirufus collaris* Jakovlev, 1885.

Голотип (самка, 11 мм) не обнаружен.

Синонимия опубликована Плавильщиковым (1940 : 516), изменение статуса — Данилевским (Danilevsky, 2001 : 155).

15. *Dorcadion ciscaucasicum* Jakovlev, 1900.

Jakovlev, 1900b : 59 — «Gouv. de Stavropol». — *Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum ciscaucasicum* Jakovlev, 1900.

Лектотип, обозначен Лазаревым (2009), самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Stavr.; 2) *Dorcad. ciscaucasicum* В. Yak. typ V.99 A. Semenov. det. ♂; 3) к. В. Яковлева — ЗИН. Паралектотип, самка с золотистым кружком: 1) Stavr.; 2) *Dorcad. ciscaucasicum* В. Yak. typ V.99 A. Semenov det. ♀ — ЗИН.

Статус этой формы изменен Лазаревым (2009 : 12).

16. *Dorcadion mokrzeckii* Jakovlev, 1902.

Jakovlev, 1902 : 148 — «Crimée: env. de Kertch». — *Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum mokrzeckii* Jakovlev, 1902.

Лектотип, обозначен Лазаревым, 2009, самец с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) Туре; 2) Керчь; 3) окр. Керчи 1901.IV.12. К. С. Думберг; 4) к. В. Яковлева; 5) *mokrzeckii* В. Yakov. ♂ — ЗИН. 2 паралектотипа-самца с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Туре; 2) окр. Керчи, 1901.IV.12. К. С. Думберг; 3) к. В. Яковлева — ЗИН.

Статус этой формы изменен Лазаревым (2009 : 13).

17. *Dorcadion komarowi* Jakovlev, 1887.

Jakovlev, 1887a : 155 — «Région Transcaspique: Koschout». — *Dorcadion (Cribridorcadion) komarowi komarowi* Jakovlev, 1887.

Лектотип, обозначен здесь, самец с 4 этикетками: 1) Туре; 2) Kouchut; 3) *Dorc. komarowi* В. Yak. typ. В. Yakowlew det.; 4) *komarowi* Yakov. — ЗИН. Паралектотип, самка с 3 этикетками: 1) Kouchut; 2) *Dorc. komarowi* В. Yak. typ. В. Yakowlew det.; 3) к. В. Яковлева — ЗИН.

В ранге подвида *Dorcadion komarowi komarowi* Jakovlev, 1887 эта форма рассмотрена Данилевским (Danilevsky, 2010 : 248).

18. *Dorcadion interruptum* Jakovlev, 1896.

Jakovlev, 1896 : 510 — «de Gaoudan, dans la province Transcaspienne». — *Dorcadion (Cribridorcadion) komarowi komarowi* Jakovlev, 1887.

Голотип (по монотипии), самец с 6 этикетками: 1) Туре; 2) Гаудан 5.VI.92; 3) *Dorc. interruptum* Yak. туп. В. Yakowlew det. ♂; 4) *interruptum* Yak.; 5) *türki* Ganglb. v. *transcaspicum* Yakov.; 6) 102 — ЗИН.

Название было преокупировано (non *D. interruptum* Mulsant et Rey, 1863) и заменено на *D. tuerki* var. *transcaspicum* Jakovlev, 1901. Синонимия опубликована Данилевским (Danilevsky, 1992 : 93).

19. *Dorcadion tuerki* var. *transcaspicum* Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901b : 108. — *Dorcadion (Cribridorcadion) komarowi komarowi* Jakovlev, 1887.

Название предложено как замещающее для младшего омонима *Dorcadion interruptum* Jakovlev, 1896 (non *D. interruptum* Mulsant et Rey, 1863). Синонимия опубликована Данилевским (Danilevsky, 1992 : 93).

20. *Dorcadion semisetosum* Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901a : 85 — «Konia». — *Dorcadion iconiense* K. Daniel, 1900.

Голотип (по монотипии), самец с 6 этикетками: 1) Туре; 2) n. sp. (Gnglb.) Konia (As. minor); 3) *Dorc. semisetosum* В. Yak. В. Yakowlew det.; 4) к. В. Яковлева; 5) *semisetosum* m.; 6) Rtt. 150 — ЗИН.

Синонимия опубликована Брейнингом (Breuning, 1962 : 405).

21. *Dorcadion pelops* Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901a : 83 — «Asie mineure: Amasia». — *Dorcadion piochardi* Kraatz, 1873.

Голотип (по монотипии), самец с маленьким бумажным прямоугольником и 4 этикетками: 1) Туре; 2) Amasia; 3) *Dorc. pelops* В. Yak. В. Yakowlew det.; 4) *pelops* — ЗИН.

Синонимия опубликована Брейнингом (Breuning, 1962 : 409).

22. *Dorcadion jacobsoni* Jakovlev, 1899.

Jakovlev, 1899 : 244 — «in prov. Neptapotamicae valle Pliensi, occidentem versus a Kuldsha». — *Dorcadion (Cribridorcadion) jacobsoni* Jakovlev, 1899.

Голотип (самец, 14.5 мм) не обнаружен.

23. *Dorcadion apicipenne* Jakovlev, 1900.

Jakovlev, 1900b : 61 — «Dshungarie Chinoise: riv. Atschal, non loin de Kuldsha». — *Dorcadion (Cribridorcadion) jacobsoni* Jakovlev, 1899.

Голотип (самец, 15 мм) не обнаружен.

Синонимия *Dorcadion sokolowi* Jakovlev, 1900 = *D. apicipenne* Jakovlev, 1900 была опубликована Плавильщикова (1958 : 270). Синонимия *Dorcadion jacobsoni* Jakovlev, 1899 = *D. sokolowi* Jakovlev, 1900 опубликована Данилевским (Danilevsky, 1992 : 94).

24. *Dorcadion (Compsodorcadion) sokolowi* Jakovlev, 1900.

Jakovlev, 1900a : 150, 151 — «Prov. de Sémipalatinsk». — *Dorcadion (Cribridorcadion) jacobsoni* Jakovlev, 1899.

Типовой материал не обнаружен.

Синонимия опубликована Данилевским (Danilevsky, 1992 : 94).

25. *Dorcadion (Compsodorcadion) amymon* Jakovlev, 1906.

Яковлев, 1906в : 276 — «По берегам р. Или, в горах около Джаркента». — *Dorcadion (Cribridorcadion) jacobsoni* Jakovlev, 1899.

Типовой материал не обнаружен.

Синонимия *Dorcadion sokolowi* Jakovlev, 1900 = *D. amymon* Jakovlev, 1906 была опубликована Плавильщиковым (1958 : 270). Синонимия *Dorcadion jacobsoni* Jakovlev, 1899 = *D. sokolowi* Jakovlev, 1900 опубликована Данилевским (Danilevsky, 1992 : 94).

26. *Dorcadion hyrcanum* Jakovlev, 1900.

Jakovlev, 1900b : 64 — «Nord de la Perse: riv. Lar à l'embouchure de son affluent Sefidab, au pied du mont Demavend». — *Dorcadion (Cribridorcadion) laeve hyrcanum* Jakovlev, 1900.

Голотип (по монотипии), самец (12.2 мм) с 3 этикетками: 1) р. Лар при впад. в р. Сефибад, 30.VI.[18]94, Глазунов; 2) *hyrcanum* Jak.; 3) HOLOTYPUS, *Dorcadion hyrcanum* Jakovlev, 1900 — ЗИН.

Изменение статуса опубликовано Данилевским и Мурзиным (Danilevsky, Murzin, 2009 : 9).

27. *Dorcadion bisignatum* Jakovlev, 1900.

Jakovlev, 1900b : 66 — «Transcaucasie occid.: Artvin». — *Dorcadion (Cribridorcadion) bisignatum* Jakovlev, 1900.

Лектотип, обозначен здесь, самец с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) Type; 2) Artvin; 3) Caucas. (красная); 4) coll. Semenov; 5) *bisignatum* Yak. — ЗИН.

28. *Dorcadion koenigi* Jakovlev, 1897.

Jakovlev, 1897 : 245 — «Daghestan: Temir-khan-schoura». — *Dorcadion (Cribridorcadion) beckeri koenigi* Jakovlev, 1897.

Лектотип, обозначен здесь, самец с 6 этикетками: 1) Type; 2) Caucasus Daghestan E. Koenig; 3) *kenigi* n. sp.; 4) Т. Х. Шура; 5) *kenigi* В. Jakov.; 6) к. В. Яковлева — ЗИН.

В ранг подвида таксон переведен Брейнингом (Breuning, 1962 : 499).

29. *Dorcadion (Compsodorcadion) dubianskii* Jakovlev, 1906.

Яковлев, 1906в : 278 — «Ст. Кара-тургай Оренбурго-Ташкентской жел. дороги». — *Dorcadion (s. str.) glycyrrhizae dubianskii* Jakovlev, 1906.

Лектотип, обозначен здесь, самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Ор.-Ташк. ж. д. Кара-тургай 12.VI.04. Дубянский; 2) *dubianskii* В. Jak. В. Jakowlew det.; 3) *dubianskii*; 4) к. В. Яковлева — ЗИН.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999 : 39).

30. *Dorcadion (Compsodorcadion) validipes* Jakovlev, 1906.

Яковлев, 1906в : 279 — «Иссык-куль». — *Dorcadion (s. str.) crassipes validipes* Jakovlev, 1906.

Голотип (самец, 20 мм), который должен иметь этикетку: «Иссык-куль 24.VI.1901 Рюкбейль», не обнаружен.

В ранг подвида этот таксон переведен Данилевским (Danilevsky, 2010 : 255).

Примечание. В коллекции ЗИН имеется несколько экземпляров, ошибочно обозначенных как типовые. 1 самец с 5 этикетками: 1) Type; 2) Кег. [Кеген]; 3) *validipes* В. Jak. В. Jakowlew det.; 4) *crassipes* Ball.; 5) к. В. Яковлева; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Пржевальск, оз. Иссык-Куль, 7 VI 1906, Педашенко; 2) *Compsodorcadion validipes*. Type. m. В. Yakov. ♂; 3) к. Г. Суворова; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Пржевальск, оз. Иссык-Куль, 18 VI 1906, Педашенко;

2) *Compsodorcadion validipes*. Type. В. Yakovlev ♂; 3) к. Г. Суворова; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., Верненский уезд, ст. Софийская, 24 VI 1906, Н. Радкевич; 2) *Compsodorcadion validipes*. Type. В. Yakovlev ♂; 3) к. Г. Суворова.

31. *Dorcadion (Compsodorcadion) ganglbaueri* Jakovlev, 1898.

Jakovlev, 1898 : 676, 677 — «Turkestan: Tschimkent». — *Dorcadion* (s. str.) *ganglbaueri* Jakovlev, 1898.

Голотип (по монотипии), самец с 9 этикетками: 1) Type; 2) Tschimkent; 3) *ganglbaueri* В. Jak. В. Jakowlew det.; 4) *ganglbaueri*; 5) *ganglb.*; 6) к. В. Яковлева; 7) Bal-lion 88; 8) 6; 9) *Dorcadion* s. str. *ganglbaueri* Jak. Voříšek det. 1975 — ЗИН.

32. *Compsodorcadion cephalotes* Jakovlev, 1889.

Jakovlev, 1889 : 252 — «Lac Balkhach ..., rivière Пи...». — *Dorcadion* (s. str.) *cephalotes* (Jakovlev, 1889).

Лектотип, обозначен здесь, самец с 6 этикетками: 1) Paratypus *Compsodorcadion cephalotes* Jakovlev, 1890 (новая красная этикетка); 2) Turkest.; 3) оз. Балхаш, Никольский, 1884; 4) *cephalotes* В. Jak. В. Jakowlew det.; 5) *cephalotes*; 6) к. В. Яковлева — СЗМ.

Новое сочетание опубликовано Яковлевым (1906б : 37).

33. *Dorcadion (Compsodorcadion) laterale* Jakovlev, 1895.

Jakovlev, 1895 : 285, 287 — «Turkestan». — *Dorcadion* (s. str.) *abakumovi laterale* Jakovlev, 1895.

Лектотип, обозначен здесь, самец с 6 этикетками: 1) Type; 2) Туркест.; 3) *laterale*; 4) *laterale* В. Jakov. В. Jakovlew det.; 5) к. В. Яковлева; 6) *Dorcadion* s. str. *laterale* Yak. Voříšek det. 1975 — ЗИН.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 2004b : 3).

34. *Dorcadion (Compsodorcadion) tenuelineatum* Jakovlev, 1895.

Jakovlev, 1895 : 285, 286 — «Approches sub des m-ts Altaï». — *Dorcadion* (s. str.) *tenuelineatum* Jakovlev, 1895.

Лектотип, обозначен здесь, самец с 6 этикетками: 1) Type; 2) Sibir.; 3) *tenuilimbatus* В. Jakov. В. Jakowlew det.; 4) *tenuelineatum*; 5) к. В. Яковлева; 6) *Dorcadion* s. str. *tenuelineatum* Yak. Voříšek det. 1975 — ЗИН.

35. *Dorcadion (Compsodorcadion) suvorovi* Jakovlev, 1906.

Яковлев, 1906в : 274 — «Джаркентский уезд Семиреченской обл.: в горах, прилегающих к долине р. Или». — *Dorcadion (Acutodorcadion) suvorovi suvorovi* Jakovlev, 1906.

Типовой материал не обнаружен.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1996а : 458).

36. *Dorcadion (Compsodorcadion) arietinum* Jakovlev, 1898.

Jakovlev, 1898 : 677, 678 — «Turkestan, sans indication de localité plus précise». — *Dorcadion (Acutodorcadion) arietinum arietinum* Jakovlev, 1898.

Голотип (по монотипии), самец с 6 этикетками: 1) Type; 2) Haberhauer Turkestan 89; 3) *arietinum* В. Jakov. В. Jakowlew det.; 4) *arietinum m.*; 5) *ganglb*; 6) к. В. Яковлева — ЗИН.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1996b : 607).

37. *Dorcadion (Compsodorcadion) phenax* Jakovlev, 1900.

Jakovlev, 1900b : 68 — «Sibérie occid., gouv. de Tomsk: environs de Kolywan (?)». — *Dorcadion (Acutodorcadion) arietinum phenax* Jakovlev, 1900.

Голотип (по монотипии), самец с 6 этикетками: 1) Туре; 2) Tomsk. Gouv. Kolywan Jungenitzky; 3) *Phenax* В. Яков. В. Jakowlew det.; 4) *C. phenax*; 5) к. В. Яковлева; 6) *Dorcadion* s. str. *phenax* Jak. Voříšek det. 1975 — ЗИН.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (2009 : 652).

38. *Dorcadion (Compsodorcadion) pantherinum* Jakovlev, 1900.

Яковлев, 1900а : 147 — «Steppes Kirghises entre Kazalinsk et Karkaralinsk». — *Dorcadion (Acutodorcadion) pantherinum pantherinum* Jakovlev, 1900.

Лектотип, обозначен здесь, самец с 6 этикетками: 1) Туре; 2) Bateson 1887 м Казалинск и Каркаралы; 3) *pantherinum* В. Яков. В. Jakowlew det.; 4) *pantherinum* Jak.; 5) к. В. Яковлева; 6) coll. Semenow — ЗИН.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1997 : 60).

39. *Dorcadion (Compsodorcadion) kusnezovi* Jakovlev, 1906.

Яковлев, 1906б : 36, 40 — «Туркестан: Аулиэ-ата». — *Dorcadion (Acutodorcadion) mystacinum mystacinum* Ballion, 1878.

Типовой материал не обнаружен.

Синонимия опубликована Плавильщиковым (1958 : 378). Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999 : 39).

40. *Dorcadion (Compsodorcadion) rufidens* Jakovlev, 1906.

Яковлев, 1906б : 36, 39 — «Сыр-Дарьинская область». — *Dorcadion (Acutodorcadion) mystacinum rufidens* Jakovlev, 1906.

Лектотип, обозначен здесь, самец с 7 этикетками: 1) Туре; 2) С. Дарья Арис; 3) *rufidens* В. Яков. В. Jakowlew det.; 4) *rufidens*; 5) coll. Semenow; 6) к. В. Яковлева; 7) *Dorc.* s. str. *tschitscherini* Yak. Voříšek det. 1975 — ЗИН.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999 : 39).

41. *Dorcadion (Compsodorcadion) tschitscherini* Jakovlev, 1900.

Яковлев, 1900а : 150, 153 — «Sémiretchié: village Malowodnoïé». — *Dorcadion (Acutodorcadion) tschitscherini* Jakovlev, 1900.

Лектотип, обозначен здесь, самец с 7 этикетками: 1) Туре; 2) Сел. Маловодное 11 V 1889 Гр. Гржимайло; 3) *tschitscherini* В. Яков. В. Jakowlew det.; 4) *tschitscherini* Jak.; 5) coll. Semenow; 6) к. В. Яковлева; 7) *Dorcadion* s. str. *tschitscherini* Yak. Voříšek det. 1975 — ЗИН.

42. *Dorcadion (Compsodorcadion) optatum* Jakovlev, 1906.

Яковлев, 1906б : 35, 38 — «Александровский хребет, близ Токмака». — *Dorcadion (Acutodorcadion) optatum optatum* Jakovlev, 1906.

Лектотип, обозначен здесь, самец с 5 этикетками: 1) Алекс. хр. близ Токмака. 22 IV [19]03. Ровнягин; 2) *opatrum* [lapsus Calami] В. Jakvl. В. Jakowlew det.; 3) *optatum*; 4) *atrum*; 5) к. В. Яковлева — ЗИН. Паралектотип, самка с 3 этикетками: 1) Алекс. хр. близ Токмака. 22 IV [19]03. Ровнягин; 2) *opatrum* [lapsus Calami] В. Jakvl. В. Jakowlew det.; 3) к. В. Яковлева — ЗИН.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999 : 39).

43. *Dorcadion (Compsodorcadion) globithorax* Jakovlev, 1895.

Яковлев, 1895 : 285, 288 — «Sémiretschie: fl. Ili». — *Dorcadion (Acutodorcadion) globithorax* Jakovlev, 1895.

Лектотип, обозначен здесь, самец с 4 этикетками: 1) Ili; 2) *globithorax* В. Яков. В. Jakowlew det.; 3) *globithorax*; 4) к. В. Яковлева — ЗИН.

44. *Dorcadion (Compsodorcadion) grande* Jakovlev, 1906.

Яковлев, 1906б : 37, 42 — «Семиречье: Верный». — *Dorcadion (Acutodorcadion) grande* Jakovlev, 1906.

Голотип (по монотипии), самец с 4 этикетками: 1) Верный. 16—18.V.1902, экс. Сапожникова; 2) *grande* В. Яков. В. Jakowlew det.; 3) *grande*; 4) к. В. Яковлева — ЗИН.

45. **Dorcadion (Compsodorcadion) pelidnum** Jakovlev, 1906.

Яковлев, 1906б : 35, 38 — «Александровский хребет, близ Токмака». — *Dorcadion (Acutodorcadion) pelidnum* Jakovlev, 1906.

Голотип (самец, 20 мм), который должен иметь этикетку «Александровский хребет, близ Токмака (12.VI.03 Ровнягин)», не обнаружен.

46. **Compsodorcadion tibiale** Jakovlev, 1889.

Jakovlev, 1889 : 250 — «Trouvée aux environs du lac Issyk-Kull.». — *Dorcadion (Acutodorcadion) tibiale* (Jakovlev, 1889).

Лектотип, обозначен здесь, самец с этикетками: 1) Туре; 2) Иссык-Куль; 3) *tibiale* В. Яков. В. Jakowlew det.; 4) *tibiale*; 5) Каульбар Мандерштерн; 6) [?]2/2 — 2/2; 7) к. В. Яковлева — ЗИН.

Новое сочетание опубликовано Яковлевым (1906б : 37).

47. **Neodorcadion involvens** var. *vestita* Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901с : 150, 152 — (без местонахождения) — *Eodorcadion* (s. str.) *carinatum involvens* (Fischer von Waldheim, 1823).

Типовой материал не обнаружен.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Брейнингом (Breuning, 1947 : 170), подвидовой статус *E. involvens* предложен Гресситом (Gressitt, 1951 : 340), название варьета сведено в синонимы Плавильщиковым (1958 : 439).

48. **Neodorcadion przewalskyi** Jakovlev, 1887.

Jakovlev, 1887b : 317 — «Zaidam oriental et au pied des monts Bourkhane-Bouda»; 1900с : 71; 1901с : 151, 153. — *Eodorcadion* (s. str.) *glaucopterum* (Ganglbauer, 1884).

Типовой материал не обнаружен.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Брейнингом (Breuning, 1947 : 171), синонимия установлена Гресситом (Gressitt, 1951 : 343).

49. **Neodorcadion przewalskyi** var. *atrata* Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901с : 153 — *Eodorcadion* (s. str.) *glaucopterum* (Ganglbauer, 1884).

Типовой материал не обнаружен.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Брейнингом (Breuning, 1947 : 171), он же впоследствии установил синонимию (Breuning, 1962 : 28).

50. **Neodorcadion maurum** Jakovlev, 1889.

Jakovlev, 1889 : 247 — «...de l'Altaï ... en Mongolie». — *Eodorcadion* (s. str.) *maurum maurum* (Jakovlev, 1889).

Лектотип, обозначен Данилевским (Danilevsky, 2007), самец с 6 этикетками: 1) Туре; 2) МГ; 3) Потанин, 1879; 4) к. В. Яковлева; 5) *Eodorcadion (Ornatodorc.) maurum* Jak. Voříšek det. 1976; 6) Lectotypus *Eodorcadion maurum maurum* (Jakovlev, 1890) Danilevsky det. 2005 — ЗИН.

Перенес вид в род *Eodorcadion* Грессит (Gressitt, 1951 : 344), в ранге подвида таксон рассмотрен Данилевским (Danilevsky, 2007 : 65).

51. **Neodorcadion hirtipes** Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901с : 149, 154, 159 — «Nord-Ouest de la Mongolie». — *Eodorcadion* (s. str.) *maurum maurum* (Jakovlev, 1889).

Голотип (самец, 17.5 мм) не обнаружен.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 343), синонимия установлена Плавильщиковым (1958 : 448).

52. Neodorcadion dorcas Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901c : 149, 156, 163 — «Nord de la Mongolie». — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) dorcas dorcas* (Jakovlev, 1901).

Лектотип, обозначен здесь, самец с 4 этикетками: 1) Mongolia bor. Reitter; 2) *dorcas* m.; 3) Auth.; 4) к. В. Яковлева — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 342), подвидовой статус предложен Намхайдоржем (1972 : 524).

В монографии Данилевского (Danilevsky, 2007) экземпляр, обозначенный здесь как лектотип, ошибочно назван голотипом.

53. Neodorcadion dorcas var. **pruinosa** Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901c : 149, 154, 165 — «Nord de la Mongolie» — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) dorcas dorcas* (Jakovlev, 1901).

Типовой материал не обнаружен.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Брейнингом (Breuning, 1947 : 171). Синонимия опубликована Плавильщиковым (1958 : 471), подвидовой статус предложен Намхайдоржем (1972 : 524).

54. Neodorcadion morosum Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901c : 150, 154, 162 — «Nord-Ouest de la Mongolie». — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) dorcas dorcas* (Jakovlev, 1901).

Голотип (по монотипии), самец с 3 этикетками: 1) С.-З. Монголия Клеменц 8.VII.94; 2) *morosum*; 3) *morosum* В. Jak. G. Suvorov det. — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Брейнингом (Breuning, 1947 : 171). Синонимия опубликована Плавильщиковым (1958 : 471), подвидовой статус предложен Намхайдоржем (1972 : 524).

55. Neodorcadion consentaneum Jakovlev, 1899.

Jakovlev, 1899 : 241 — «Mongolia septentrionali-occidentali inter Urga et Ulassutaj» — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) consentaneum* Jakovlev, 1899.

Голотип (по монотипии), самец с 3 этикетками: 1) С.-З. Монголия Клеменц 9.VII—10.VIII.94; 2) *consentaneum* В. Jakov.; 3) *consentaneum* — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 342).

56. Neodorcadion consentaneum var. **hirticollis** Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901c : 149, 154 — «Urga á Uljassutaj» — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) consentaneum* (Jakovlev, 1899).

Голотип (по монотипии), самец с 2 этикетками: 1) С.-З. Монголия Клеменц 3.VII—7.VIII.[18]94; 2) *Eodorcadion consentaneum* m. *hirticollis* Jak. Voříšek det. 1976 — ЗИН.

Перенес вид в род *Eodorcadion* и установил синонимию Грессит (Gressitt, 1951 : 342).

57. Neodorcadion consentaneum var. **insignis** Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901c : 160 — «Nord-Ouest de la Mongolie». — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) consentaneum* (Jakovlev, 1899).

Типовой материал не обнаружен.

Перенес вид в род *Eodorcadion* и установил синонимию Грессит (Gressitt, 1951 : 342).

58. Neodorcadion intermedium Jakovlev, 1889.

Jakovlev, 1889 : 246 — «Nord de Gobi, près de la fontaine Ourdjume et à Outben-Kotel». — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) intermedium intermedium* (Jakovlev, 1889).

Лектотип, обозначен здесь, самец с 5 этикетками: 1) Туре; 2) Mong. centr. 1886 G. Potanin; 3) *intermedium*; 4) *Eodorcadion (Ornat.) intermedium* Jak. Vorišek det. 1976; 5) к. В. Яковлева — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 343), изменение статуса предложено Данилевским (Danilevsky, 2004a : 4).

59. *Neodorcadion mongolicum* Jakovlev, 1896.

Jakovlev, 1896 : 508 — «dans la Mongolie». — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) intermedium intermedium* (Jakovlev, 1889).

Лектотип, обозначен здесь, самец с бумажным треугольником и 4 этикетками: 1) Туре; 2) Монголия 1893 Клеменц В; 3) *Eodorcadion mongolicum*; 4) к. В. Яковлева — ЗИН. Паралектотип, самец с бумажным треугольником и 3 этикетками: 1) Туре; 2) Монголия 1893 Клеменц В; 3) к. В. Яковлева — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 344). Синонимия и изменение статуса опубликованы Данилевским (Danilevsky, 2004a : 4).

60. *Neodorcadion oryx* Jakovlev, 1896.

Jakovlev, 1896 : 506 (без местонахождения); 1901 : 150, 155 «Mongolie, ...; M-ts Hanhai». — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) oryx* (Jakovlev, 1896).

Голотип (по монотипии), самец с 4 этикетками: 1) Туре [красная]; 2) *oryx* Jak.; 3) *Eodorcadion (Ornat.) oryx* Jak. Vorišek det. 1976; 4) к. В. Яковлева — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 345).

61. *Neodorcadion heros* Jakovlev, 1899.

Jakovlev, 1899 : 237 — «in Mongolia meridionalis montibus Alaschanicis meridionalibus»; 1901 : 149. — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) heros* (Jakovlev, 1899).

Голотип (по монотипии), самка с 3 этикетками: 1) Ю. Алашань. VI и нач. VII [18]73 Пржевальский; 2) *heros*; 3) *Eodorcadion (Ornatod.) heros* Jak. Vorišek det., 1976 — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 343).

62. *Neodorcadion argali* Jakovlev, 1889.

Jakovlev, 1889 : 249 — «Mongolie septentrionale» — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) exaratum argali* (Jakovlev, 1889).

Голотип (по монотипии), самка с 3 этикетками: 1) Туре (красная); 2) *argali*; 3) к. В. Яковлева — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 342). Синонимия установлена и подвидовой статус предложен Данилевским (Danilevsky, 2007 : 122).

Примечание. В коллекции ЗИН хранятся 2 самца *E. (O.) exaratum argali*, обозначенные как типы *N. argali* Jakovlev, 1889, но не относящиеся к типовой серии, поскольку не упомянуты в первоописании: 1 самец снабжен этикетками: 1) Туре (красная); 2) *N. Mongol. Jadrinty.*; 3) *argali* В. Jakov.; 4) к. В. Яковлева; 5) *Eodorcadion (Ornatod.) argali* Jak. Vorišek det. 1976, а другой — 1) Туре (красная); 2) *N. Mongol. Jadrinty.*; 3) к. В. Яковлева; 4) *Eodorcadion (O.) exaratum argali* (Jakovlev, 1890) М. Danilevsky det. 2005.

63. *Neodorcadion hircus* Jakovlev, 1906.

Яковлев, 1906a : 1 — «Mongolie or.: Cherlun-gol supér.: entre Tzara-bulun et Aranhonchor-nur». — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) exaratum argali* Jakovlev, 1889.

Голотип (самка, 19 мм) не обнаружен.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 343). Синонимия и изменение статуса опубликованы Данилевским (Danilevsky, 2007 : 120, 122).

64. *Neodorcadion princeps* Jakovlev, 1899.

Jakovlev, 1899 : 239 (без местонахождения) — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) ornatum* (Faldermann, 1833).

Голотип (по монотипии), самец, без географической этикетки, с этикеткой «*Neodorcadion princeps* Jak.» — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 345). Синонимия опубликована Данилевским (Danilevsky, 2004a : 7).

65. *Neodorcadion potanini* Jakovlev, 1889.

Jakovlev, 1889 : 245 — «Ordos»; 1901 : 151. — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) potanini* (Jakovlev, 1889).

Лектотип, обозначен здесь, самец с 5 этикетками: 1) Type; 2) Ordos 1884 G. Patain; 3) *potanini*; 4) *Eodorcadion (Ornatod.) potanini* Jak. Vofisek det. 1976; 5) к. В. Яковлева — ЗИН. Паралектотип, самец с 2 этикетками: 1) Ordos 1884 G. Patain; 2) *Potanini* Jak. Type — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 345).

66. *Neodorcadion dux* Jakovlev, 1894.

Jakovlev, 1894 : 120 — «Altai: ad lac. Marka-kul», «Берега озера Марка-куль». — *Eodorcadion (Ornatodorcadion) brandti* (Gebler, 1841).

Голотип (по монотипии), самец с 5 этикетками: 1) Type; 2) Марка-Куль, 3) *dux* m.; 4) *brandti* Gebl.; 5) к. В. Яковлева — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 342). Синонимия опубликована Рейттером (Reitter, 1897 : 180).

67. *Neodorcadion humerale* var. *trabeata* Jakovlev, 1901.

Jakovlev, 1901c : 148, 152, 159 — «Mandshurie chinoise: U-ko-schu». — *Eodorcadion (Humerodorcadion) humerale trabeatum* Jakovlev, 1901.

Голотип (по монотипии), самка с 3 этикетками: 1) Ур. У-ко-шу 4.VII.97 Громб.; 2) к. В. Яковлева; 3) *Eodorc. humerale* m. *trabeatum* Jak., Vofisek det. 1976 — ЗИН.

Вид перенесен в род *Eodorcadion* Гресситом (Gressitt, 1951 : 341). Название var. *trabeata* впервые опубликовано как валидное название подвида Данилевским (Danilevsky, 2007 : 150).

Автор сердечно благодарит Б. А. Коротяева и А. Л. Лобанова (Зоологический институт РАН) за предоставление возможности работы с коллекцией и М. Л. Данилевского (Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Москва) за регулярные консультации и всестороннюю помощь в подготовке статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Данилевский М. Л. Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные Н. Н. Плавильщиковым, и их типы в коллекциях Зоологического музея Московского государственного университета и Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге // Энтомол. обозр. 2009. Т. 88, вып. 3. С. 630—663.

Лазарев М. А. Таксономическая структура Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum Jakovlev, 1900 (Coleoptera: Cerambycidae) с описанием нового подвида из Тамани // Эверсмания, Энтомологические исследования в России и соседних регионах. 2009. № 19—20. С. 10—15 + 1 табл.

Лобанов А. Л., Данилевский М. Л., Мурзин С. В. Систематический список усачей (Coleoptera, Cerambycidae) фауны СССР. 1 // Энтомол. обозр. 1981. Т. 60, вып. 4. С. 784—803.

- Намхайдорж Б. К фауне жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) Монгольской Народной Республики // Насекомые Монголии. Л.: Наука, 1972. Т. 1. С. 495—538.
- Плавильщикова Н. Н. Жуки-дровосеки. Ч. 3. Подсемейство Lamiinae, ч. 1 // Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. 23. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. 592 с.
- Семенов А. *Polyarthron bedeli*, sp. n. и обзор его русских сородичей (Coleoptera, Cerambycidae) // Тр. РЭО. 1900. Т. 34 (1899—1900). С. 249—259.
- Семенов-Тянь-Шанский А. П. Василий Евграфович Яковлев (28.I.1839—2.VIII.1908). В. Е. Jakovlev. Несколько странич из истории зоологии в России (речь, прочитанная в экстренном собрании Русского энтомологического общества 27 октября 1908 г., посвященная памяти В. Е. Яковлева). С приложением портрета и составленных В. Ф. Ошаниным и Г. Г. Якобсоном полной библиографии научных трудов В. Е. Яковлева и списков описанных им новых форм животных // Тр. Рус. энтопол. общ-ва. 1910. Т. 39. С. 1—57.
- Яковлев В. Е. Новый вид *Neodorcadion* Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae) // Рус. энтопол. обзор. 1906а. Т. 6, вып. 1—2. С. 1—2.
- Яковлев В. Е. Обзор видов подрода *Compsodorcadion* Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae) // Рус. энтопол. обзор. 1906б. Т. 6, вып. 1—2. С. 32—48.
- Яковлев В. Е. Новые виды *Compsodorcadion* русской фауны (Coleoptera, Cerambycidae) // Рус. энтопол. обзор. 1906в. Т. 6, вып. 3—4. С. 274—280.
- Ballion E. Verzeichnis der im Kreise vom Kuldsha gesammelten Käfer // Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1878. Vol. 53, N 1. S. 253—389.
- Breuning S. Nouvelles formes de *Dorcadion* (Col., Cerambycidae). 2e note (1) // Misc. Entomol. 1947. Vol. 43 (1946). P. 149—172.
- Breuning S. Revision der *Dorcadionini* (Coleoptera, Cerambycidae) // Entomol. Abhandl. 1962. Bd 27. S. 1—665.
- Daniel K. Vorläufige Diagnosen // Societas Entomol. 1900. Vol. 15. S. 139—140.
- Danilevsky M. L. New and little known *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) from Soviet Union // Lambillionea. 1992. Vol. 92, N 1. P. 92—98.
- Danilevsky M. L. Review of *Dorcadion* Dalman of «*acutispinum*-group» from Kazakhstan with the description of some new taxa (Coleoptera, Cerambycidae) // Lambillionea. 1996a. Vol. 96, N 3. T. 1. P. 455—462.
- Danilevsky M. L. Review of *Dorcadion* Dalman of «*arietinum*-group» from Kazakhstan with the descriptions of some new taxa (Coleoptera, Cerambycidae) // Lambillionea. 1996b. Vol. 96, N 4. T. 1. P. 607—615.
- Danilevsky M. L. A new *Dorcadion* of «*pantherinum*»-group from Kazakhstan, with new records on poorly known species of the genus (Coleoptera, Cerambycidae) // Russian Entomol. J. 1997. Vol. 5 (1996), N 1—4. P. 59—64.
- Danilevsky M. L. Review of *Dorcadion* (s. str.) species from upper level of Chu-river valley and allied territories (Coleoptera, Cerambycidae) // Coleopteres. 1999. Vol. 5, N. 3. P. 15—41.
- Danilevsky M. L. Review of genus *Psilotarsus* Motschulsky, 1860 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) // Les cahiers Magellanes. 2000. N 3. P. 1—34.
- Danilevsky M. L. Review of the genus *Cleroclytus* Kraatz, 1884 (Coleoptera: Cerambycidae) // Rus. Entomol. J. 2001. Vol. 10, N 2. P. 153—157.
- Danilevsky M. L. Review of *Eodorcadion* Breuning, 1946 of «*intermedium*-group» from Mongolia and China with a description of a new species (Coleoptera, Cerambycidae) // Les cahiers Magellanes. 2004a. N 33. P. 1—18.
- Danilevsky M. L. Two new subspecies of *Dorcadion* (s. str.) *abakumovi* Thomson, 1865 from Kazakhstan and the structure of «*abakumovi*-group» of species (Coleoptera, Cerambycidae) // Les cahiers Magellanes. 2004b. N 36. P. 1—9.
- Danilevsky M. L. Revision of the genus *Eodorcadion* Breuning, 1947 (Coleoptera, Cerambycidae) // Collection systematique. 2007. Vol. 16, Magellanes. P. 1—230.
- Danilevsky M. L. Tribe *Dorcadionini* // Löbl I., Smetana A. (Eds). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books, 2010. P. 241—264.
- Danilevsky M. L., Murzin S. V. A revue of *Dorcadion* Dalman, 1817 species of «*lavee*-group». Part 1 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) // Les cahiers Magellanes. 2009. N 92. P. 1—20.
- Drumont A., Sama G., Komiya Z. New acts and comments. Cerambycidae: Prioninae // Löbl I., Smetana A. (eds). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books, 2010. P. 38—42.

- Faldermann F. Species novae Coleopterorum Mongoliae et Sibiriae incolarum // Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1833. Vol. 6. P. 46—72, 1 pl.
- Fischer von Waldheim G. Entomographie de la Russie, et genres des Insectes. Entomographia Imperii Rossici, sue Caesareae Majestati Alexandro I dicata. 1823. Vol. 2. Plates XVIII—L [Coleoptera] + VI—XI [Lepidoptera].
- Ganglbauer L. Bestimmungstabellen europäischer Coleopteren: VIII. Cerambycidae. Schluss. Mit Berücksichtigung der Formen Algiers und des paläarktischen Asiens, exclusive jener von Japan // Verh. Kais.-Königl. Zool.-Botan. Ges. Wien. 1884. Vol. 33 (1883). S. 437—586.
- Gebler F. A. von. Notae et additamenta ad Catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae operis // Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1841. Vol. 14, N 4. P. 577—625.
- Gressitt J. L. Longicorn beetles of China // Lepesme P. Longicornia, études et notes sur les longicornes. Vol. 2. Paris: Paul Lechevalier, 1951. P. 1—667, 22 pls.
- Heyden L. F. J. D. von. Ein neues Polyarthron aus Persien // Deutsche Entomol. Zeitschr. 1885. Bd 29. S. 311—312.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Trois coléoptères nouveaux de la Faune Aralo-Caspienne // Horae Soc. Entomol. Ross. 1885a. Vol. 19, N 3—4. P. 288—291.
- Jakovlev B. E. [Jakowlew]. Deux espèces nouvelles du genre *Prionus* Geoffr. // Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1885b. Vol. 58, N 3—4. P. 91—93.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Coléoptères nouveaux de l'Asie Centrale // Horae Soc. Entomol. Ross. 1887a. Vol. 21, N 1—2. P. 148—159.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. VII. Coléoptères nouveaux // Horae Soc. Entomol. Ross. 1887b. Vol. 21, N 3—4. P. 315—320.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Revision des espèces du genre *Prionus* de la faune de la Russie // Horae Soc. Entomol. Ross. 1887c. Vol. 21, N 3—4. P. 321—340.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Insecta, a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. X. Coleoptera (*Neodorcadion* et *Compsodorcadion*) // Horae Soc. Entomol. Ross. 1889. Vol. 24, N 1—2. P. 244—253.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. De Coleopteris duobus asiaticis // Horae Soc. Entomol. Ross. 1893. Vol. 27, N 3—4. P. 444—448.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. *Neodorcadion dux*, sp. n. // Horae Soc. Entomol. Ross. 1894. Vol. 28, N 1—2. P. 120—122.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Révision du sous-genre *Compsodorcadion* Ganglb. // Horae Soc. Entomol. Ross. 1895. Vol. 29, N 1—2 (1894—1895). P. 282—289.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Description de quelques Longicornes paléarctiques nouveaux ou peu connus // Horae Soc. Entomol. Ross. 1896. Vol. 29, N 3—4 (1894—1895). P. 506—514.
- Jakovlev B. E. [Jakowlew]. Un nouveau *Dorcadion* du Caucase // Horae Soc. Entomol. Ross. 1897. Vol. 31, N 1—2. P. 245—247.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Espèces nouvelles ou peu connues de sous-genre *Compsodorcadion* Ganglb. // Horae Soc. Entomol. Ross. 1898. Vol. 31, N 4. P. 675—681.
- Jakovlev B. E. [Jakowlew]. De speciebus novis generum *Dorcadion* Dalm. et *Neodorcadion* Ganglb. // Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg. 1899. Vol. 4. P. 237—244.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Quelques nouvelles espèces du sous-genre *Compsodorcadion* Ganglb. // Horae Soc. Entomol. Ross. 1900a. Vol. 33, N 1—2 (1901). P. 147—155.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Nouvelles espèces du genre *Dorcadion* Dalm. // Horae Soc. Entomol. Ross. 1900b. Vol. 34, N 1—2. P. 59—70.
- Jakovlev B. E. [Jakowlew]. Note supplémentaire sur le *Neodorcadion przewalskii* B. Jak. // Horae Soc. Entomol. Ross. 1900c. Vol. 34, N 1—2. P. 71—73.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Révision des *Cleroclytus* (Kraatz) (Coleoptera, Cerambycidae) // Horae Soc. Entomol. Ross. 1900d. Vol. 34, N 3—4. P. 656—665.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Deux nouvelles espèces de *Dorcadion* Dalm. de l'Asie mineure (Coleoptera, Cerambycidae) // Rev. Russ. Entomol. 1901a. Vol. 1, N 3. P. 83—87.
- Jakovlev B. E. [B. E. Jakowleff]. Notes coléoptérologiques. II // Rev. Russ. Entomol. 1901b. Vol. 1, N 3. P. 107—110.

- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Etude sur les Neodorcadion de l'Asie Russe (Coleoptera, Cerambycidae) // Rev. Russ. Entomol. 1901c. Vol. 1, N 4—5. P. 146—166.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff]. Un nouveau Dorcadion de Crimée (Coleoptera, Cerambycidae) // Rev. Russ. Entomol. 1902. Vol. 2, N 3. P. 148—150.
- Kraatz G. [описания новых таксонов] // Küster H. C. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben von Dr. G. Kraatz im Anschluss an die Käfer Europa's von Dr. H. C. Küster. H. 29. Nürnberg: Bauer & Raspe, 1873. S. 101.
- Lameere A. Révision des prionides. Vingtième mémoire. Prionines (VII). Genre Prionus F. // Ann. Soc. Entomol. Belg. 1912. T. 56. P. 185—260.
- Linnaeus C. Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymiis, locis. T. I. Editio decima, reformata. Holmiae: Impensis Direct. Laurentii Salvii, 1758. iv + 824 + [1] p.
- Marseul S. A. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainement // Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée. 1856. (2) 8. P. 47—48.
- Pic M. Essais synoptiques sur plusieurs genres de la faune d'Europe et Circa // Matériaux pour servir à l'étude des longicornes. 2ème cahier 1898. P. 27—47.
- Reitter E. Zwölfter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches // Wien. Entomol. Ztg. 1895. Jg. 14. S. 149—162.
- Reitter E. Uebersicht der mir bekannten Centralasiatischen Neodorcadion-Arten // Ent. Nachricht. 1897. Bd 23. S. 177—184.
- Schaufuss L. W. Ueber die Arten der Gattung Prionus Geoff. mit Ausnahme der amerikanischen // Nunquam Otiosus. 1879. Vol. 3. S. 467—476.
- Semenov [Semenow A.] A. P. Coleoptera Asiatica nova. IX // Horae Soc. Entomol. Ross. 1900. Vol. 34 (1899—1900). P. 303—334.

Московский педагогический
государственный университет,
Москва.

Поступила 25 III 2010.

SUMMARY

A list of 67 species-group taxa of longhorned beetles described by B. Yakovlev with data on their types and nomenclatorial history is presented.